

METODOLOGIAS ÁGEIS PARA MELHORA DA COMUNICAÇÃO INTERNA NO SETOR PRODUTIVO DAS EMPRESAS

Ciências Sociais Aplicadas, Edição 121 ABR/23 / 28/04/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7879345

Jean Thales De Oliveira Maes Pinheiro¹

Diego Pena Forte Ramos²

Luana do Nascimento Honorato³

José Carlos Alves Roberto⁴

José Roberto Lira Junior⁵

RESUMO

A metodologia ágil deve servir como uma forma de se melhorar o processo de produção, como um meio de comunicação, eficiência e assertividade através de reuniões diárias e identificação de fraquezas que podem ser melhoradas ao longo do processo de produção, gerando assim um ambiente sempre flexível a mudanças para a melhor qualidade do produto e satisfação do cliente. Desta forma a questão norteadora do artigo é: como ser mais eficiente e melhorar a comunicação durante o processo produtivo das empresas através da metodologia ágil? O objetivo geral deste estudo é apresentar uma proposta de implementação de metodologia ágil em uma indústria de Manaus para resolver problemas de comunicação, trazendo assim uma melhor eficiência e resolução de problemas. As análises do estudo de caso mostraram que uma Indústria de

Plástico e Reciclagem, pode ser muito prejudicada se não houver uma comunicação assertiva interna eficiente e clara. É possível notar que a estratégia de implementação da metodologia é uma importante aliada para o desempenho e resultado adequado para a indústria.

Palavras chaves: Metodologia Ágil, Produção e Operação, Comunicação, Indústria.

1. INTRODUÇÃO

De acordo com Kepler, Oliveira (2019), as metodologias ágeis são ferramentas inteligentes utilizadas por empresas para obtenção de maior produtividade e agilidade dos processos, possibilitando que os resultados sejam alcançados de forma mais segura, eficaz e rápida. Para Santos, Carminatti (2021) o uso dessas metodologias possibilitam que as organizações funcionem suas entregas, reduzindo o ciclo produtivo. Desse modo, é possível que haja maiores correções em determinadas falhas e problemas que possam ocorrer na produção, principalmente quanto à comunicação.

O objetivo geral deste projeto de pesquisa é apresentar uma proposta de implementação de metodologia ágil em uma indústria de Manaus para melhorar a comunicação no setor produtivo das empresas. Dessa forma, a origem do problema de pesquisa se baseia no contexto e evidências de que as empresas precisam buscar cada vez mais métodos e estratégias atuais para melhoria do desempenho produtivo e conseqüentemente na competição do mercado atual. Por isso, a questão de pesquisa é: de que forma as metodologias ágeis podem agir na melhora da comunicação interna nas empresas que buscam melhorar seu desempenho produtivo?

O desenvolvimento desta pesquisa foi realizado de acordo com os materiais e método estabelecidos na etapa de metodologia de pesquisa. Foram eles: com natureza qualitativa, com fins exploratórios e meios bibliográficos. Foi através desse método científico que os resultados apresentados foram alcançados

A pesquisa teve como suporte para a busca de informações os objetivos específicos, que foram: mostrar a relevância da comunicação nos setores produtivos, descrever sobre a falta de comunicação influência no resultado das empresas e descrever as principais ferramentas para a introdução nas empresas. Esses objetivos foram essenciais para que a pesquisa tivesse maior abrangência quanto aos seus resultados apresentados. Espera-se que o desenvolvimento desta pesquisa tenha relevância e seja importante para a área de administração empresarial. Principalmente por ser um contexto pouco abordado em pesquisas mais atuais.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste tópico, é necessário o levantamento de conhecimentos sobre o tema proposto, onde se encontram autores clássicos e da atualidade. Para se tratar de Trabalhos Técnicos Científicos, ao escrever um artigo ou fazer um relatório ou projeto, é necessário pesquisar sobre o assunto em artigos semelhantes trabalhos revistas livros estudos.

Esse material que serve de base para o trabalho, para explicar o assunto e poder esclarecer de forma contundente, é chamado de referencial teórico. Usar muitas menções diretas aqui não é recomendado. Devem ser usadas quando a apresentação original do autor não puder ser “apagada” e for necessário explicar exatamente o que o autor disse com as mesmas palavras. (CLEMENTE, SANTOS, 2015).

2.1 Conceito Metodologia Ágil

Antes de entrar no Manifesto Ágil e saber como ele surgiu. Segundo os pesquisadores Stopa, Rachid (2019). É considerável compreender o que é o projeto e como gerenciá-lo. Conforme descrito na 3ª edição do PMBok 6º Handbook, Um plano de projeto é um diligências momentânea para criar um produto, serviço ou resultado peculiar, com datas de início e término definidas para atingir uma meta por meio da criação do resultado. Inclui se o fim de um projeto é alcançado quando os objetivos são alcançados ou quando se conclui

que os objetivos não podem ser alcançados, resultando no encerramento do projeto ou não mais necessário.

Em 2001, um grupo de 17 programadores conhecidos resumiu e refinou vários conceitos de métodos ágeis existentes e assinou o “Manifesto de Desenvolvimento de Software Ágil”, onde posteriormente foi amplamente divulgado pelas comunidades de desenvolvedores. (GOMES, 2020).

Figura 1 – Ciclo de vida da Metodologia Ágil para o produto

Fonte: ilustrado no site oficial da metodologia Ágil (2020)

Este método foi criado para facilitar o desenvolvimento de softwares e mais na frente tornou-se um espelho para diversas áreas da empresa, trazendo uma maior flexibilidade de mudanças ao longo do processo que facilitaria a resolução de problemas e evitar desperdícios e custos que não eram necessários para o desenvolvimento do produto.

Uma metodologia ágil é agregar métodos e práticas para o gerenciamento de projetos que oferecem maior velocidade, eficiência e flexibilidade. Seu objetivo original era simplificar o desenvolvimento de software, mas esses métodos

foram além da indústria de tecnologia e agora mudaram a gestão de negócios de forma mais ampla. (PATEL, 2019).

Os métodos ágeis apresentam ideias que devemos assegurar e saciar o cliente por meio de entregas que agregam valor e mantêm a comunicação fluida entre os envolvidos da equipe. É uma ação mútua dinâmica onde se concede trabalhar com um passo claro. Isso permite que muitas equipes enfrentam a incerteza e a imprevisibilidade por meio da entrega em todas as fases e a existência do feedback em todas elas. (PARADA, 2020).

Os principais valores do manifesto segundo Rodrigues (2021), são:

Figura 2 – valores da metodologia Ágil.

Fonte: ilustrado no site oficial da metodologia Ágil (2020)

É notória a valorização da comunicação entre todas as partes envolvidas no processo de desenvolvimento do produto ou serviço, criar um ambiente assim facilita as entregas e viabiliza a criação de um produto ou serviço esperado de fato pelo cliente, diminuindo os custos e melhorando a qualidade.

E por trás desses valores, existem princípios listados no site oficial da metodologia ágil que são:

- A prioridade master é satisfazer o cliente na entrega com menor prazo e contínua de software;

- Aceite mudanças de requisitos mesmo no final da evolução. Processos ativo possa se adequar às mudanças para que o comprador possa se beneficiar de vantagens competitivas;

Entregar software funcional frequentemente, preferencialmente períodos curtos de semanas;

- Colaboração periódica entre pessoas que entendem do “negócio” e desenvolvedores;

- Os projetos nascem de pessoas motivadas, entre as quais existe uma relação de confiança.

- As formas mais eficazes e eficientes de comunicar informações são os diálogos face a face;

- O software funcional é a medida primária do melhoramento do projeto;

- Processos ativos possibilitam um ambiente sustentável.

Patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem poder continuar as etapas em andamento indefinidamente;

- A atenção constante à superioridade técnica e ao bom design aprimorar nossas capacidades.

- Simplificar é essencial. Desenvolva a capacidade de aproveitar ao máximo o trabalho que não tem a necessidade de ser feito.

- As melhores arquiteturas, condição e modelo surgem de equipes auto organizadas; Em lacunas lícitas, as equipes pensam em como melhorar suas operações e, em seguida, ajustar e otimizar seu comportamento de acordo.

A metodologia Ágil ela traz consigo uma manifestação muito clara de aproximar o cliente muito mais para as tomadas de decisões que precisam ser tomadas ao longo de todo projeto, a comunicação no setor produtivo se torna muito mais relevante para todos os Stakeholders o que torna essa metodologia tão eficiente e reconhecida diante das empresas que temos hoje, se precisando de cada vez mais agilidade durante os processos para a tomada de decisão e resolução dos problemas que são visíveis em toda a produção.

2.1.1 Ferramentas das Metodologias Ágeis

De acordo com Xgen (2021), um objetivo crucial das ferramentas é melhorar os processos e aumentar a produtividade, pois podem prever coisas como mau funcionamento do produto ou decisões que podem não correr bem, dando-lhes a oportunidade de corrigir antes que os enganos sejam cometidos.

Em um projeto muitos recursos podem contribuir para o fluxo de trabalho, desde ferramentas de gestão de pessoas até ferramentas de gestão de qualidade. O que realmente importa é que sejam para uso técnico ou humano, eles servem para ampliar a visão do gerente de projetos sobre prazos, recursos, pessoal etc. Isso ajudará a melhorar a tomada de decisões e a própria gestão. (CAMARGO, 2020).

As ferramentas metodológicas têm a função de juntar a teoria à prática, tudo que veremos a seguir é um meio utilizado para se chegar a um determinado objetivo ou fim.

2.1.2 Kanban

O Kanban é umas das principais ferramentas metodológicas que se usa na metodologia Ágil para melhorar a comunicação e gerar dados, ela funciona através de entregas de etapas e análise do resultado, podendo assim sofrer mudanças ao longo do projeto.

Kanban faz parte do sistema Just in Time, ele significa cartão visual ou quadro visual e possui origem japonesa. O Kanban sinaliza o tempo de produção ou

parada, além de informações sobre o produto como: quem são os fornecedores, o nome do cliente, onde o produto deve ser armazenado e como deve ser enviado. Esta informação deve ser escrita em um cartão dentro de um envelope retangular dentro do próprio sistema. (JUNIOR, RODRIGUES, SOUZA, NOGUEIRA, 2019)

Quando se refere a kanban ou o vocábulo método kanban é usado, refere-se ao método de gerenciamento de produção que usa sequencialmente esses cartões nos métodos de controle. Espionam que esse método é um processo manual que controla tudo o que acontece na própria produção, admitindo as mesmas relações do controle de estoque. O Kanban pode ser aplicado a qualquer atividade de manuseio ou armazenamento de materiais, seja industrial ou comercial. (SILVA, ANASTÁCIO, 2019).

O método Kanban caracteriza-se como uma ferramenta poderosa e com custos operacionais razoáveis.

Figura 3 – visão geral do Kanban.

Fonte: elaborado pelo autor Veyrat (2017).

2.1.3 Scrum

O método Scrum, ele foi criado com o intuito de reduzir o tempo de produção do produto, inspirado em metodologias ágeis, ele se destaca no meio das metodologias por ser possível se subdividir as etapas de produção, muito mais que o KanBan, atualmente é um dos mais utilizados por sua fácil utilização.

O Scrum é baseado no princípio da objetividade, papéis claramente definidos e facilidade de aprendizado. O Scrum é um modelo aberto e não é de forma alguma previsível, pois a estrutura não especifica o que precisa ser feito e resolve problemas de negócios, mas provê visibilidade para esses problemas e serve como um guia para criar soluções para eles. Ele provê um conjunto de diretrizes destinadas a dar visibilidade ao gerenciamento de projetos aos usuários do modelo. (SILVA, LOVATO, 2016).

O método de desenvolvimento feito por Ken Schwaber e Jeff Sutherland, por analogia com outros métodos ágeis, encontra a sua aplicação centrada na gestão de projetos, apelando a processos de monitorização precisos e a um dispositivo de feedback contínuo. O desenvolvimento é feito por meio de conversas que se desenrolam em média 30 dias, chamadas de “sprints”. Nesse período, serão realizadas aglomerações diárias de até 30 minutos. Isso ajuda a equipe a definir suas atividades e fornecer a avaliação sobre o andamento do projeto. No contexto de um Sprint, são definidos critérios para garantir a credibilidade do desenvolvimento do projeto. Devido à sua importância e ampla utilização atualmente, teremos um subcapítulo neste trabalho dedicado a este método. (DANTAS, 2021).

Segundo Schwaber e Sutherland (2013), três pilares suportam a implementação do controle de processo:

Transparência: Aspectos importantes do processo devem estar visíveis para os responsáveis pelos resultados. Esses aspectos devem ser definidos por um padrão comum que facilite o entendimento dos observadores e que todos tenham a mesma ideia sobre o que é visto;

Inspeção: Os artefatos do Scrum devem ser revisados regularmente para identificar variações. A frequência deve ser determinada como fator que não

impeça a realização da função;

Adaptação: Se alguma parte do processo for considerada anormal e o produto resultante for algo inaceitável, o aspecto considerado deve ser corrigido. Este ajuste deve ser feito o mais rápido possível para minimizar desvios.

Figura 4 – Visão geral do Scrum

Fonte: Elaborado pelo autor Erhard (2016).

O método Scrum trabalha com equipes que são equipes que ao longo do processo de criação do produto, se auto gerenciam. Cada equipe cumpre o seu papel e se tiver algo de errado, pode haver mudanças ao longo do processo para se melhorar a qualidade dos produtos, essas mudanças são decididas através de reuniões rápidas que servem para tomar decisões baseada nos dados criados dentro da própria plataforma. Gerando ótimos resultados e com a qualidade esperada pelos clientes através de feedbacks rápidos.

2.2 A aplicação e resultados das Metodologias Ágeis no Processo Produtivo

Os segmentos de mercado que dependem diretamente do consumidor final são sensíveis a essa necessidade da implementação da Metodologia Ágil, que deve ser encarada como uma oportunidade, pois é um consumidor que quer remunerar para ter um produto diversificado. E para atender esse consumidor,

os sistemas de produção devem ser flexíveis e adaptáveis, permitindo que eles se adaptam rapidamente a essa nova produção. manufaturas como calçados de couro, confecções, moveleiras e automotivas são exemplos de mercados onde os consumidores se destacam com produtos diferenciados e por vezes customizados. (PEIXOTO,PEREIRA, 2018).

Na verdade, as organizações que se esforçam para melhorar a qualidade do produto devem planejar, coordenar e refinar a melhoria contínua de seus processos ao longo do ciclo de vida do projeto de construção do produto. Como resultado, há uma busca constante por modelos e métodos de mercado hoje. Grande parte é sobre CMMI e metodologia Ágil, que são menções para melhorar os processos de desenvolvimento de software. (BARBOSA, LACERDA, 2014).

Para que as metodologias ágeis funcionem é preciso exercitar-se os novos princípios quase que diariamente, mas isso requer paciência e orientação, em que o líder deve estar ciente de seu papel no processo e acompanhar as expectativas da 22 equipe quanto ao período de transição. O sucesso de longo prazo depende de motivar e incentivar as pessoas a apoiar novas causas, fazendo-as enxergar os benefícios dessa transformação, tanto pessoal quanto profissionalmente. (RAUBER, 2019).

Segundo uma pesquisa feita por Fraga, Barbosa (2017), o benefício mais frequente foi a melhoria da comunicação pois é preciso evitar “mal-entendidos” e o envolvimento da equipe isso se deve ao fato de o conhecimento ser constantemente compartilhado. O segundo benefício foi o feedback rápido, que é extremamente importante para validar se o entendimento dos pré-requisitos está correto e se o sistema atenderá às necessidades do usuário. Outro benefício a ser observado é uma melhor compreensão dos requisitos. Apesar dos muitos benefícios citados, há trabalhos que constataram em suas lições aprendidas que documentação em projetos ágeis nem sempre é suficiente e que há um déficit de documentação de pré-requisitos.

Para a pesquisadora Santos (2018), através de uma pesquisa que se realizou e analisou, o processo realizado na primeira empresa já foi possível perceber que a

aplicação de ferramentas e métodos de desenvolvimento de software, como Scrum, Kanban, entre outros, já proporciona um desenvolvimento significativo de toda a equipe bem como um ganho real em tempo de desenvolvimento e principalmente, como foco deste trabalho, a queda exponencial na quantidade de repetição, redundância e desperdício ao longo do processo.

Figura 6 – Principais ferramentas utilizadas na Metodologia Ágil

Fonte: elaborado pelo autor Veyrat (2017).

A aplicação da Metodologia Ágil através das ferramentas apresentadas se dá devido às necessidades de resoluções de problemas recorrentes utilizando as metodologias tradicionais, inclusive o principal é a falta de comunicação. Visando resolver esses problemas, os gestores têm o papel de se organizar e ajustar a equipe para efetivar a mudança de metodologia dentro da empresa, pode levar um tempo até que todos os stakeholders consigam de adaptar, mas o resultado traz resultados positivos para todos os stakeholders.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Segundo Azevedo (2013) “a etapa de materiais e métodos corresponde a parte do trabalho de pesquisa onde é apresentado a metodologia utilizada para o

desenvolvimento da pesquisa”. Para Severino (2017) materiais e métodos devem ser descritos de forma detalhada para deixar claro as etapas seguidas pelo pesquisador durante o desenvolvimento de um estudo científico. Esse contexto é importante para que seja esclarecida a metodologia de pesquisa.

3.1 Procedimentos metodológicos

Segundo Rampazzo (2005) “os procedimentos metodológicos são as etapas, ferramentas e instrumentos utilizados na pesquisa científica”. Para Severino (2017) é através da descrição dos procedimentos metodológicos que as pesquisas podem ser caracterizadas de acordo com seu tipo de delineamento. Além disso, é através dos procedimentos metodológicos que um estudo apresenta as especificidades, como meios utilizados, ferramentas de coletas de dados, campo de estudos e entre outros.

3.1.1 Quanto à Natureza

Segundo Azevedo (2013) “a natureza de pesquisa é definida como a definição de um tipo de estudo, quanto ao seu objetivo inicial, podendo ser qualitativo e quantitativo. De acordo com Rampazzo (2005) uma pesquisa é caracterizada como qualitativa quando busca apresentar de forma mais abrangente sobre um determinado tema. Sendo apresentado no desenvolvimento as informações principais sobre e com qualidade científica adequada para composição do embasamento teórico, sem a utilização de dados quantitativos, com o uso matemático. Com isso, este estudo se caracteriza como uma pesquisa com natureza qualitativa, por não utilizar dados e resultados matemáticos.

3.1.2 Quanto aos Fins

Para Thiollent (2022) “os fins de pesquisa correspondem à definição sobre o intuito é o método final da pesquisa, quanto aos objetivos estabelecidos”. Segundo Azevedo (2013) as pesquisas podem ser classificadas de acordo com os fins como Exploratória, descritiva, experimental e explicativa. Para uma pesquisa ser classificada como exploratória ela deve buscar explorar o tema escolhido de forma mais específica, a fim de buscar informações ainda pouco exploradas por

outros estudos. Nesse sentido, a presente pesquisa se define como exploratório quanto aos fins da pesquisa. Por ter o intuito de apresentar de forma mais investigativa as informações sobre o tema abordado.

3.1.3 Quanto aos Meios

De acordo com Severino (2017) “os meios de pesquisa são classificados de acordo com o método utilizados para coleta de dados”. Segundo Thiollent (2022), o meio de pesquisa de um estudo científico pode ser classificado como: estudo bibliográfico, experimental; de levantamento; de estudo de coorte; de estudo de caso; participante e a pesquisa-ação. Uma pesquisa para ser definida com meios bibliográficos, deve ter como coleta de dados uma base 13 documental, com o uso de pesquisas e documentos oficiais para o embasamento do estudo. Por isso, este estudo se caracteriza quanto aos meios: pesquisa bibliográfica, por realização da coleta de dados e resultados ser baseada em dados secundários selecionados de outras pesquisas.

4. RESULTADOS

Através de um Diagnóstico Organizacional que foi conduzido na Indústria de Plástico e Reciclagem, foi feito um levantamento de informações através de perguntas e entrevista entre os funcionários, que poderiam ajudar a identificar fatores internos e externos que a organização poderia estar enfrentando por meio de indicadores de desempenho, onde se constatou pontos importantes das áreas funcionais da empresa em questão.

4.1 Gráficos Das Áreas Críticas

Em cada área funcional da Indústria de Plástico e Reciclagem, foram selecionados fatores críticos e importantes que podem ser classificados como pontos com resultados fracos e pontos com resultados fortes, no qual pode ser identificado os aspectos que são favorecidos, e os que podem sofrer modificações, serem trabalhados e melhorados dentro da organização. Além disso, é importante avaliar o ponto mais crítico dentro da Indústria. Obtivemos que resultados que podem averiguar cada área como expõe o gráfico 01:

Gráfico 1 – Aferição do desempenho das áreas funcionais

Fonte: Desenvolvido pelos autores, 2023.

O gráfico 01 acima ele foi gerado através de um questionário com questões norteadoras sobre todas as áreas operacionais que foi encaminhado a todas as pessoas envolvidas no processo de produção, desde os gestores com os cargos mais elevados até os funcionários da linha de produção, onde foram selecionados 10 fatores críticos e importantes. O resultado foi analisado através de uma pontuação que variava entre 5,0 (muito forte) e 1,0 (muito fraco). Resultou em um cálculo de média das pontuações em cada área.

Percebe-se que o fator mais forte da organização foram os Recursos Humanos e Finanças; Marketing e Logística e Administração são áreas que estão dentro do esperado com um resultado médio; Produção e Operações vem como uma área de pontuação baixa.

4.2 Quadro da Área Mais Crítica

A partir do resultado da pesquisa da média de desempenho através de perguntas norteadoras, uma das áreas da Indústria de Plásticos e Reciclagem se destacou como a pior média de desempenho, a Produção e Operações.

No Quadro 01, são apresentadas as questões mais críticas dessa área funcional. Através de uma iremos analisar o cenário atual da determinada área funcional da organização para averiguar as melhores soluções para se trabalhar os pontos fracos.

Quadro 1 – Área Funciona

AREA FUNCIONAL		NIVEL OU GRAU DE AVALIAÇÃO				
		Ponto muito forte Nota (5)	Ponto forte Nota (4)	Ponto médio Nota (3)	Ponto fraco Nota (2)	Ponto muito fraco Nota (1)
PRODUÇÃO-OPERAÇÕES						
1	A industria Plasticos e Reciclagem possui profissionais qualificados e treinados	x				
2	Os funcionários conseguem entregar os produtos dentro do prazo estabelecido			X		
3	Os clientes ficam satisfeitos com o produto entregue		x			
4	Os funcionários são proativos	x				
5	A Comunicação interna possui qualidade				x	
6	O tempo de tomada de decisões é rápida			x		
7	A troca de informações entre as áreas funcionais é clara e objetiva				x	
8	O site possui uma acessibilidade e informações precisas sobre os produtos	x				
9	O processo de produção possui informações e obrigações de cada setor claras de todas as etapas				x	
10	A fiscalização a cada processo da etapa para se verificar a qualidade e resultado esperado é boa				x	
TOTAL (Σ)		15	4	6	8	0
MÉDIA POR GRAU (POR COLUNA)		1,5	0,4	0,6	0,8	0
DESEMPENHO DA AREA (Σ) TOTAL		3,3				

Fonte: desenvolvido pelos autores, 2023

Através do quadro acima podemos analisar e averiguar os principais pontos fracos dessa área de Produção e Operações na Indústria de Plásticos e Reciclagem. Os pontos com características mais críticas observados na pesquisa foram “A comunicação interna possui qualidade”, “O processo de produção possui informações e obrigações de cada setor claras de todas as etapas.” e “A fiscalização a cada processo da etapa para se verificar a qualidade e resultado esperado é boa.” entre outras. Tendo em vista esses fatores determinantes, a pergunta problema é: **Como ser mais eficiente e melhorar a comunicação durante o processo produtivo das empresas através da metodologia ágil?**

4.3 Quadro das Ações Interventivas.

A proposta de intervenção visa solucionar os problemas das áreas mais críticas da Indústria, o setor de Operação e Produção. Essa proposta tem como objetivo solucionar os problemas identificados na pesquisa. A produtividade da empresa é determinante para a qualidade do produto da empresa que é o esperado pelos clientes da sua empresa, visando sempre uma boa impressão através da satisfação dos clientes junto a marca. A seguir, as propostas intervencionistas e a sua aplicação no quadro abaixo:

Quadro 2 – Proposta de intervenção.

ITENS	AÇÕES INTERVENTIVAS	CRONOLOGIA	DURAÇÃO	CUSTO
1	Contratação de um Gestor Ágil	abr/23	5 meses	R\$ 4.500,00
2	Apresentação da metodologia Scrum para a Equipe	abr/23	2 dias	R\$ 300,00
3	Formação das Equipes para Aplicação da Metodologia	abr/23	2 dias	R\$ 500,00
4	Visão do Produto	mai/23	1 semana	R\$ 2.000,00
5	Product Backlog (lista de funcionalidades característica do produto.	mai/23	2 semanas	R\$ 1.500,00
6	Sprint (ciclo do projeto)	jun/23	3 meses	R\$ 4.000,00
7	Daily Scrum (reuniões diárias)	jun/23	3 meses	R\$ 1.000,00
8	Definição do Pronto	jun/23	3 meses	R\$ 1.000,00
9	Sprint Review (Revisão das Etapas)	ago/23	1 dia	R\$ 500,00
10	Retrospectiva do Sprint	ago/23	1 dia	R\$ 500,00

Fonte: desenvolvido pelos autores, 2023.

4.3.1 Ferramenta de Qualidade para Implementação 5w2h

Para se executar o processo de implementação da solução do problema encontrado através da pesquisa, vamos usar a ferramenta 5W2H que consiste em tomar decisões assertivas na solução dos problemas encontrados. Ele tende a responder às seguintes perguntas: what: o que será feito; why: por que será feito; Where: onde será feito; When: quando será feito; Who: para quem será feito; How: como será feito; How Much: quanto custará fazer

4.3.2 Contratação de um Gestor Ágil

Para a implementação da Metodologia Ágil é necessário a contratação de um Gestor Ágil, ele será o responsável pela implementação da Metodologia Scrum na Organização. Para viabilizar a comunicação dentro da Organização, iremos implementar uma metodologia que tem como uma de suas bases a

comunicação e soluções de problemas rápidos através da sua descentralização de poder, trazendo uma base mais orgânica para a Organização.

Quadro 3 – 5W2H – Contratação de um Gestor Ágil

CONTRATAÇÃO DE UM GESTOR ÁGIL	
O que?	Uma pessoa especializada em Gestão Ágil.
Por quê?	É necessário alguém com experiência em implementação de metodologia Ágil.
Onde?	Na organização.
Quando?	Abril de 2023.
Quem?	Profissional contratado.
Como?	Contratar um profissional com requisitos adequados para implementação.
Quanto?	R\$:4.500,00 por mês.

Fonte: desenvolvido pelos autores, 2023.

Fonte: desenvolvido pelos autores, 2023.

O Quadro 03 indica a necessidade da contratação de um Gestor Ágil que tomará a posição de Product Owner (dono do projeto) durante os Sprints (ciclos do projeto). Nessa primeira fase é de extrema importância ter alguém com conhecimento técnico e experiência para a implementação da Metodologia. Ele irá trabalhar mensalmente dentro da Indústria durante todo o processo de implementação e do primeiro Sprint, isso irá custar à Indústria um valor mensal de 4.500,00, terá início no mês de Abril.

4.3.3 Apresentação da metodologia Scrum para a Equipe

É fundamental que toda a Equipe esteja ciente e de acordo com a introdução da metodologia dentro da Indústria, e por isso é fundamental a apresentação da mesma para que todos tenham conhecimento técnico de como ela irá funcionar antes de pôr em prática a metodologia.

Quadro 4 – 5W2H – Apresentação da metodologia Scrum para a Equipe

Apresentação da Metodologia Scrum para a Equipe	
O que?	Palestra para apresentação da Metodologia Scrum
Por quê?	Para todos a Equipe conhecer e se familiarizar com o Metodo
Onde?	Na organização.
Quando?	Abril de 2023.
Quem?	Gestor Agil
Como?	Atraves de apresentação em slides e exercicios praticos.
Quanto?	R\$:300,00

Fonte: desenvolvido pelos autores, 2023.

Fonte: desenvolvido pelos autores, 2023.

4.3.4 Formação das Equipes para Aplicação da Metodologia

Para a execução dos Sprints (ciclos do projeto) é importante definir quem será o Product Owner (dono do projeto), Scrum Master (fiscal das etapas) e os Times Scrum (Equipes formadas para a execução do Projeto). Definir as equipes do projeto, suas obrigações e responsabilidades. Elas serão fixas até o final do ciclo, cada uma contará com suas responsabilidades e serão fiscalizadas pelo Product Owner e ScrumMaster.

Quadro 5 – 5W2H – FORMAÇÃO DAS EQUIPES PARA APLICAÇÃO DA METODOLOGIA

FORMAÇÃO DAS EQUIPES PARA APLICAÇÃO DA METODOLOGIA	
O que?	Formar as equipes dos ciclos do Projeto.
Por quê?	Definir as Obrigações.
Onde?	Na organização.
Quando?	Abril de 2023.
Quem?	Gestor Agil
Como?	Mediante a uma reuniao com o Gestor do RH
Quanto?	R\$: 1.500,00

Fonte: desenvolvido pelos autores, 2023.

Fonte: desenvolvido pelos autores, 2023.

4.3.5 Visão do Produto

Essa etapa é uma das etapas mais importantes onde se define qual é o Projeto e o que se espera dele, deixando clara a visão do Projeto.

Quadro 6 – 5W2H – VISÃO DO PRODUTO

VISÃO DO PRODUTO	
O que?	O que esperar do Produto.
Por quê?	Estabelecer o que sera o produto.
Onde?	Na organização.
Quando?	Maio de 2023.
Quem?	Product Owner (Dono do Projeto).
Como?	Reunião com os Socios e Gestores.
Quanto?	R\$:2.000,00

Fonte: desenvolvido pelos autores, 2023.

4.3.6 PRODUCT BACKLOG (Lista de funcionalidades e Característica do

Produto) Essa etapa é onde se define as características desejadas do produto, listando-as através de suas importâncias de entrega, onde as entregas mais importantes são feitas no início, essa lista pode ser mudada ao longo do projeto, onde pode surgir ou mudar as ordens de prioridades.

Quadro 7 – 5W2H – PRODUCT BACKLOG (Lista de funcionalidades e característica do Produto)

PRODUCT BACKLOG (Lista de funcionalidades e característica do Produto)	
O que?	Definida em ordem de Prioridade.
Por quê?	As entregas mais importantes devem ser feitas no inicio.
Onde?	Na organização.
Quando?	Maio de 2023.
Quem?	Product Owner (dono do projeto) auxiliado pelo Scrum Master (fiscal das etapas).
Como?	Atraves de ciclos.
Quanto?	R\$:1.500,00

Fonte: desenvolvido pelos autores, 2023.

4.3.7 SPRINTS (Ciclos Do Projeto)

Nessa etapa são definidos os Sprints (ciclo do projeto) onde eles podem durar dias ou meses, para que cada funcionalidade e características definidas no Product Backlog seja entregue. Assim que um Sprint acaba, o outro começa até a conclusão do produto.

Quadro 8 – 5W2H – SPRINTS (CICLOS DO PROJETO)

SPRINTS (CICLOS DO PROJETO)	
O que?	Definição das etapas do projeto
Por quê?	Definir as obrigações de cada etapa e entrega.
Onde?	Na organização.
Quando?	junho de 2023
Quem?	Product Owner (dono do projeto) auxiliado pelo Scrum Master (fiscal das etapas).
Como?	Atraves de ciclos.
Quanto?	R\$:4.000,00

Fonte: desenvolvido pelos autores, 2023.

4.3.8 DAILY SCRUM (Reuniões Diárias)

Ao longo dos Sprints, ocorrem as reuniões diárias de maneira rápida e fácil, demoram geralmente alguns minutos para se verificar se tudo está saindo como o planejado, identificando ajustes quando necessário.

Quadro 9 – 5W2H – DAILY SCRUM (REUNIÕES DIÁRIAS)

Daily Scrum (Reunioes diarias)	
O que?	Reunioes diarias.
Por quê?	Verificar se esta tudo certo e se necessario realizar ajustes no projeto.
Onde?	Na organização.
Quando?	junho de 2023
Quem?	Product Owner (dono do projeto) auxiliado pelo Scrum Master (fiscal das etapas).
Como?	Reunioes com Perguntas Pontuais.
Quanto?	R\$:1.000,00

Fonte: desenvolvido pelos autores, 2023.

4.3.9 Definição do Pronto

É a parte do projeto onde se documenta as partes que foram entregues do produto.

Quadro 10 – 5W2H – DEFINIÇÃO DO PRONTO

DEFINICAO DO PRONTO	
O que?	Documento que define que parte do produto esta pronto ate a sua totalidade.
Por quê?	Encerramento das etapas.
Onde?	Na organização.
Quando?	Junho de 2023
Quem?	Product Owner (dono do projeto), Scrum Master (fiscal das etapas) e time Srum (equipe que vai produzir)
Como?	Verificacao das etapas.
Quanto?	R\$:1.000,00

Fonte: desenvolvido pelos autores, 2023.

4.3.10 Sprint Review (Revisão Das Etapas)

Essa etapa consiste na revisão da entrega de um sprint, tem como objetivo apresentar o andamento do projeto e discutir de modo colaborativo se tem necessidades de adaptações antes de começar um novo Sprint.

Quadro 11 – 5W2H – SPRINT REVIEW (REVISÃO DAS ETAPAS)

SPRINT REVIEW (REVISÃO DAS ETAPAS)	
O que?	Revisao do Sprint antes de iniciar outro Sprint.
Por quê?	Verificar se o que está sendo feito, esta dentro do esperado.
Onde?	Na organização.
Quando?	Agosto de 2023
Quem?	Product Owner (dono do projeto), Scrum Master (fiscal das etapas) e time Srum (equipe que vai produzir)
Como?	Verificacao de todas as etapas.
Quanto?	R\$:500,00

Fonte: desenvolvido pelos autores, 2023.

4.3.11 Retrospectiva do Sprint

Essa é a última etapa antes de iniciar um Novo Sprint, se faz uma retrospectiva sobre todas as atividades que foram desempenhadas até a entrega do Produto, os aprendizados, os desafios e se verificam as oportunidades de melhoria. De modo que o próximo Sprint seja cada vez mais eficiente.

Quadro 12 – 5W2H – RETROSPECTIVA DO SPRINT

RETROSPECTIVA DO SPRINT	
O que?	Análise técnica de todos os Sprints
Por quê?	Verificar os aprendizados, o que pode ser modificado, ajustado e as oportunidades de melhoria.
Onde?	Na organização.
Quando?	Agosto de 2023
Quem?	Product Owner (dono do projeto), Scrum Master (fiscal das etapas) e time Scrum (equipe que vai produzir)
Como?	Verificação de todas as etapas.
Quanto?	R\$:500,00

Fonte: desenvolvido pelos autores, 2023.

5. CONCLUSÃO

As metodologias ágeis são ferramentas inteligentes utilizadas por empresas para obtenção de maior produtividade e agilidade dos processos, possibilitando que os resultados sejam alcançados de forma mais segura, eficaz e rápida. O uso dessas metodologias possibilita que as organizações funcionem suas entregas, reduzindo o ciclo produtivo. Desse modo, é possível que haja maiores correções em determinadas falhas e problemas que possam ocorrer na produção, principalmente quanto à comunicação.

O objetivo geral deste projeto de pesquisa foi descrever sobre a utilização das Metodologias Ágeis para melhorar a comunicação no setor produtivo das empresas. Foi possível garantir que esse objetivo fosse alcançado com o uso da metodologia de análise de estudos anteriormente realizados sobre o tema de metodologias ágeis, assim como também foram analisadas pesquisas referentes a comunicação interna como fator considerável para o desempenho produtivo das empresas.

A questão de pesquisa foi: de que forma as metodologias ágeis podem agir na melhoria da comunicação interna nas empresas que buscam melhorar seu desempenho produtivo? Com isso, foi possível identificar que a utilização de modelos de metodologia ágil pode atuar como ferramenta de gestão para melhoria dos processos de produção nas empresas, podendo até mesmo ser utilizadas para melhorar a comunicação interna.

Os resultados apresentados na pesquisa mostraram que a comunicação interna dentro das empresas é um contexto importante e significativo que se não for

gerenciado e supervisionado de forma adequada pode comprometer o processo realizado na produção da empresa. Dentre os métodos identificados para atuar na gestão da comunicação nas empresas, estão as estratégias adquiridas através do uso de metodologias ágeis.

Nesse contexto, foi verificado que é importante que os administradores que atuam em empresas tenham maior atenção com a comunicação que ocorre dentro dos processos de produção na empresa, pois isso pode afetar todo o desempenho do negócio. Dessa forma, é importante e necessário que mais pesquisas sobre esse assunto sejam desenvolvidas para esclarecer algumas lacunas ainda presentes.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Anderson Baum; LACERDA, Guilherme S. Estudo Investigativo da Adoção do CMMI e das Metodologias Ágeis em Empresas Brasileiras. **Porto Alegre**, 2010.

CAMARGO, Klauren Godoi Araújo et al. Estudo sobre associação de modelos de maturidade e metodologias ágeis. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 2, p.e115922169- e115922169, 2020.

CLEMENTE, Fabiane Aparecida Santos; SANTOS, Lúcia Claudia Barbosa. Desmistificando o trabalho de conclusão de curso (TCC) da graduação. **Revista Educação-UNG-Ser**, v. 10, n. 2, p. 23-39, 2015.

DA SILVA, Edson Coutinho; LOVATO, Leandro Alvarez. Framework Scrum: eficiência em projetos de software. **Revista de Gestão e Projetos**, v. 7, n. 2, p. 01-15, 2016.

DA SILVA, Jessica Belém; ANASTÁCIO, FAMD. Método Kanban como Ferramenta de Controle de Gestão. **Revista multidisciplinar e de psicologia**, v. 13, n. 43, p. 1018- 1027, 2019.

DANTAS, Jefferson Carvalho. Contribuições da Implantação do Scrum como Metodologia Ágil para a Otimização da Gestão de Projetos nas Organizações. **RECIMA21-Revista Científica Multidisciplinar-ISSN 2675-6218**, v. 2, n.7, p. e27541-e27541, 2021.

Ferramentas de gestão e metodologias: o que seu negócio precisa ter no radar (xgen.com.br)

FRAGA, Bárbara; BARBOSA, Marcelo. A Engenharia de Requisitos nos métodos ágeis: uma revisão sistemática da literatura. **Anais do XIII Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação**, p. 309-315, 2017.

GOMES, Alexandre Braga et al. Evaluating the Relationship of Personality and Teamwork Quality in the Context of Agile Software Development. In: **SEKE**. 2020. p.311-316.

JUNIOR, Wilton Antonio Machado et al. Controle de estoque: gestão de processos utilizando a ferramenta Kanban com o suporte da metodologia ágil Scrum. **Research, Society and Development**, v. 8, n. 1, p. e2381531, 2019.

Metodologia Ágil: Entenda O Que É e Quais São As 8 Mais Utilizadas (neilpatel.com)

PARADA, Augusto Rodrigues et al. O uso de metodologias ativas no ensino remoto com alunos de uma IES durante a pandemia do Covid-19. **Redin-Revista Educacional Interdisciplinar**, v. 9, n. 1, 2020.

PEIXOTO, João Alvarez; PEREIRA, Luisa Muller. Indústria 4.0 na auto-organização dos sistemas produtivos. **Revista Eletrônica Científica Da UERGS**, v. 4, n. 3, p. 525-538, 2018.

RAUBER, Gabriela Nogueira. **A adoção de metodologias ágeis em gestão de projetos e de gamificação em empresas regionais**. 2019.

SANTOS, Dayane Filakoski dos et al. **Análise da redução de excessos no desenvolvimento de software através da metodologia Lean e ágil já aplicadas em empresas do arranjo produtivo local de tecnologia do sudoeste do Paraná.** 2018. Dissertação de Mestrado. Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. La guía de Scrum. **Scrumguides. Org**, v. 1, p.21, 2013.

STOPA, Gabriel Rocha; RACHID, Christien Lana. Scrum: Metodologia ágil como ferramenta de gerenciamento de projetos. **CES Revista**, v. 33, n. 1, p. 302-323, 2019.

TRINDADE, Sofia Inês Morais. **Caso de estudo sobre automação de testes de software.** 2021. Tese de Doutorado.

CARMINATTI, Ricardo Netto; SANTOS, Guilherme Arruda. Combinando metodologias de gestão de projetos: tradicional e ágil. **Revista Organização Sistêmica**, v. 10, n. 19, p. 17-27, 2021.

KEPLER, João; OLIVEIRA, Thiago. **Os segredos da gestão ágil por trás das empresas valiosas.** Editora Gente Liv e Edit Ltd, 2019.

¹Graduando do curso de Administração no Centro Universitário Fametro.

Orcid: 00090007-2333-466X.

Email: jean.conhecer@gmail.com

²Graduando do curso de Administração no Centro Universitário Fametro.

Orcid: 0009-0002-6637-1368.

Email: diego_pena22@hotmail.com

³Graduanda do curso de Administração no Centro Universitário Fametro.

Orcid: 0009-0000-1422-568X.

Email: lhonoratoo1207@gmail.com

⁴Mestre em Engenharia de Produção. Especialista em Logística empresarial.

Graduado em Administração com Ênfase em Marketing.

Orcid: 0000-0001-9953-8342

Email: jose.roberto@fametro.edu.br

⁵Mestrado em Engenharia Industrial pela Universidade do Minho (Portugal).
Revalidado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Orcid: 0000-0003-4387-2581.

Email: jose.junior@fametro.edu.br

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT (Fisio&terapia) é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil